

Un mundo nuevo

Andrés Recasens Salvo

I. Introducción

Lo que me motivó a escribir este ensayo fue un suceso muy singular. Me encontraba viendo el canal de televisión CNN en español, que estaba transmitiendo las marchas de protesta contra el racismo que se llevaban a cabo en Nueva York, a comienzos del mes de junio de 2020. La periodista acompañada por el camarógrafo se detuvo para entrevistar a un joven que se encontraba solo y llevaba mascarilla. La cámara encuadró la escena: el joven, y detrás de él un árbol añoso cuyo tronco se abría en dos robustas ramas que el encuadre cortó a la altura del joven, dando la impresión de una cruz. El cuadro era sombrío y parecía reclamar ser lo único importante de todo alrededor, desechando los gritos de los que marchaban por la calle. Atiendo a la entrevista y escucho del joven una apelación que parecía surgir desde lo más hondo de su alma: "Un mundo nuevo".

"Un mundo nuevo" reclamado por el joven en un murmullo quedo, pero que parecía surgir y querer representar los clamores a lo largo y ancho de la tierra, de todos aquellos humillados y ofendidos, desdeñados y abusados, explotados y esclavizados o, simplemente, asesinados, por la única razón de tener un color de piel distinto, una creencia o un rasgo diferente de aquellos que tenían el poder sobre ellos. Pero ¿a qué se refería el joven con eso de un mundo nuevo? ¿Qué idea, qué imagen concreta tenía presente cuando enunciaba su deseo? Tal vez, ¿una comunidad? Quizás, ¿un mundo nuevo vivido como una gran hermandad?

Es cierto que somos punto de partida y también continuidad de un tesoro cultural que el tiempo y la tradición han ido depositando en el mundo para ser usado por cada uno de nosotros. Sin embargo, no debe limitar la posibilidad de aportar una mirada, otra manera posible de dar cuenta de las cosas para beneficio de todos; como también de comunicar y enriquecer nuestros aciertos a medida que nos vamos desplegando a través de nuestras relaciones, con distintas perspectivas, propósitos y solicitudes. Podríamos pensar que siempre vivimos un mundo que podemos ayudar a construir y mejorar, atendiendo al hecho que de la manera en que lo hacemos, él nos hace a nosotros. El mundo que vivimos no es generoso, son las personas que viven en él las que con su generosidad lo hacen de ese modo. Tampoco es solidario, a menos que las personas que lo habitan lo conviertan en eso. Los ámbitos sociales de menores dimensiones ofrecen beneficios y futuros restringidos, pero lo compensan con su riqueza afectiva y espiritual. Mientras que los espacios amplios y heterogéneos ofrecen beneficios y futuros de gran alcance y diversidad, pero ensombrecidos por el egoísmo y una escasa espiritualidad. En los primeros, es más posible que el necesitado sea comensal en un hogar, que en los segundos el hambriento tenga algún tipo de acogida. Lo anterior, debería proporcionar cierta luz al momento de ver el mundo que vivimos.

Aun cuando desilusione la constante dicotomía entre la esperanza de construir una comunidad y los resultados fallidos obtenidos hasta la fecha, debiéramos dejar a un lado nuestros desengaños y emprender un camino distinto que no ponga nuestro anhelo en algún ente exterior, sino colocarlo dentro de nosotros mismos, para luego buscar y dialogar con aquellas personas que puedan integrarse en esta finalidad. Los cimientos de esta construcción deberán ser siempre aquellos

valores fundantes como son la justicia, la paz y la equidad. Sin embargo, habría que evitar el error que cometen algunas sociedades de pretender la paz mediante la coacción de la ley o de las normas no consensuadas pues, sólo un régimen justo puede mantener una paz duradera. Entonces primero es el imperio de la justicia, y la paz y la equidad se obtendrán como un resultado natural.

II. La comunidad entre la utopía y la realidad

La comunidad siempre ha sido un anhelo de todos los tiempos y en ninguno se la ha alcanzado. Sin embargo, tanto filósofos como humanistas y otros pensadores han reflexionado sobre el tema y han hecho sus propuestas. El filósofo chino Lao-Tse (siglo VI a. C.) comparaba dos mundos, el que él vivía, con uno en el cual desearía vivir; esto es, un mundo utópico. Decía el filósofo que, al desarrollarse la sociedad, el conocimiento complicó la vida del hombre, haciéndose artificiosa y dañina para su felicidad. Por el contrario, imagina a los hombres primitivos como sencillos y dóciles, carentes de conocimientos superfluos y gobernados con amor y sabiduría. En el libro *Del Tao y de su Virtud*, describía su pueblo ideal, del cual he tomado algunas partes: "Un reino pequeño, donde quien estuviere capacitado para gobernar, no hallara trabajo alguno. La gente nunca saldría del reino, aunque hubiesen carros y navíos. Y a pesar de tener escudos y armas, nunca las enseñarían contra los demás. Entonces hallaría que sus comidas son buenas, sus vestidos espléndidos, sus moradas tranquilas y feliz su manera de vivir. Y, aunque estuviera tan próximo a otro reino, la gente envejecería y moriría sin que nunca se hubieran relacionado entre sí".¹

¹ Lao-Tse (1968). *Tao-té-king*. Editorial Zeus.

Dos mil y tantos años después de Lao Tse, pensadores de distintas orientaciones filosóficas se esforzaron, al igual que el filósofo chino, a resolver los problemas de la convivencia humana, de su organización política, y de los valores que debían regir sus vidas. En el siglo XVII Johannes Althusius, uno de los representantes de la filosofía protestante, se refirió a la comunidad como derivada de un pacto expreso o tácito, en virtud del cual las partes o sujetos se obligaban a compartir lo que era útil y necesario para la unión de la vida social. Siguiendo los ideales medievales, veía las comunidades como una jerarquía de agrupaciones de alcance cada vez más comprensivo: señala que las familias, que son la base del conjunto, se unen en aldeas y gremios; los gremios en ciudades; las ciudades y aldeas en provincias y las provincias en reinos. Para él, la finalidad de la asociación humana en comunidad es la convivencia santa, justa, conveniente y feliz.²

Después de Althusius, en los ciento cincuenta años que siguieron a su doctrina de una comunidad como reunión de hombres unidos por valores, ideas e intereses comunes, se impuso la teoría contractual del Estado y de la sociedad, hasta que Rousseau retomara en cierto modo al pensamiento anterior. Grandes pensadores contemporáneos del derecho natural, como Grocio, Hobbes, Pufendorf, Tomassius y Locke, entre otros, formularon distintas doctrinas al respecto. En algunos, como Grocio y Pufendorf, se descubre un sentimiento más claro de una comunidad de valores y creencias compartidas; en otros, como Hobbes, su contrato implica una sumisión al soberano por parte de los individuos que quieren escapar a su vida de temor y ansiedad. De estos autores, he escogido abordar algunas ideas de Rousseau. Éste señala una distinción

² Sabine, G. (1968). *Historia de la Teoría Política*. Fondo de Cultura Económica. Véase también: Giner, S. (1966). *Historia del Pensamiento Social*. Editorial Ariel.

entre un agregado de hombres y una genuina asociación de individuos independientes; vale decir, entre una simple multitud y un pueblo espiritualmente unido. Los factores determinantes que limitarían el ejercicio arbitrario de la voluntad por parte de cada individuo serían las leyes, según el significado que para el autor tenía dicha palabra; es decir, deberían ser la "expresión de la voluntad general", expresión del organismo político y no de los deseos particulares de cada individuo.

Entonces, la libertad del ciudadano consiste en que no depende de un solo hombre ni de su capricho, sino que solo depende de la ley. La virtud cívica consiste en la subordinación de la voluntad personal a la voluntad general dentro de la conciencia de cada ciudadano. Las leyes, entonces, serían en la comunidad propuesta por Rousseau, la expresión de la voluntad de los miembros de ella, en la medida en que ellos en su capacidad de partes inseparables de la comunidad, deseen mantener la unidad del Estado, y en tanto que el contenido de las leyes sean las condiciones exclusivas de dicha unidad. Mientras que el gobierno, al depender de las leyes, cuando da órdenes al individuo, puede hacerlo solo en base a dichas leyes; de ahí que las exigencias que se hagan al individuo tienen su origen en su propia voluntad. Cuando obedece a la ley, no hace otra cosa que obedecerse a sí mismo.³

Los pensadores anteriores tienen en sus proposiciones como factor aglutinante de las personas, a los valores y no sólo a la necesidad o al interés. No obstante, el llevar esta idea hasta el gobierno de una nación, de un pueblo o de un reino, conduce a la utopía, y no a su concreción en la realidad. Pues Aristóteles tiene razón cuando advierte que la comunidad debe tener límites para poder ser factible. Sin embargo, es importante

³ Rousseau, J.J. (1966). *Obras Completas*. Editorial El Ateneo.

conocer este tipo de pensamientos porque pueden proponer factores constitutivos de comunidades de menor tamaño.

Aristóteles, en el mismo tratado, se refiere a la comunidad como algo inherente al ser del hombre. Dirá que el hombre no es un ser solitario, sino que tiene tendencia a convivir con sus semejantes; pero esta tendencia, es resultado de un impulso inmanente que lo induce a la asociación política. Por consiguiente, el impulso a formar parte de una comunidad estaría presente en todos los hombres; y agrega, "pero el hombre que inició la unión de la gente en estas comunidades fue el mayor de los bienhechores", porque el hombre podría usar de su virtud con fines opuestos. En el Libro III insistirá en que el hombre es por naturaleza un animal político o social y que, aun cuando no necesiten los hombres de asistencia recíproca, pese a ello desearán vivir juntos.⁴ Desde la antropología es posible agregar a lo dicho por el filósofo el factor lenguaje, pues el hombre es hombre porque habla, y habla porque tiene a su lado a otro hombre que le escucha y entiende lo que le está diciendo.

Aristóteles hace presente en su tratado sobre la política, que la polis es el resultado final de un proceso que parte con el individuo y la familia, primera comunidad cuya existencia es la base fundamental de la polis, y después la tribu que es el resultado de la agrupación de familias. En las sociedades actuales, el individuo se aferra a sí mismo como lo único importante existente en el mundo y, en lo que respecta a la familia, ésta ha ido perdiendo su rol de aglutinar a sus miembros en torno a los valores y a las normas esenciales para su existencia y para sostener la sociedad que vive. También plantea que la comunidad no es una unidad total, sino antes bien una unidad

⁴ Aristóteles. (1959). *La Política*. Libros I y III. Editorial El Ateneo.

en la diversidad. Porque es una armonía de personas distintas, que se complementan, para dar forma a una comunidad.⁵ Aquí valdría una pregunta: si la diversidad tiene validez de origen, esto es, si resulta luego de que cada individuo haya tenido acceso a las mismas oportunidades de desarrollar sus potencialidades mediante, por ejemplo, una endoculturación en el seno de la familia y una educación de calidad y adecuada a las exigencias del medio social. De no ser así, la diversidad vendría a ser el resultado de la privación de dichas oportunidades, de modo que existiría una violencia sobre algunos individuos y ya no sería una comunidad.

Con respecto a una adecuada constitución, Aristóteles manifiesta que ella debe tender a asegurar a todos los ciudadanos una cierta participación en el poder, para conciliar de este modo el orden con la libertad, evitando tratar a todos los ciudadanos como numéricamente iguales. La verdadera justicia no está en una igualdad niveladora, sino en la equidad. Para llegar a esta equidad, la justicia debe estar acompañada de otra virtud, la amistad. La "amistad política" sería, además, una sustancia aglutinante que prestaría una calidez o dulzura al quehacer político del hombre.⁶

Por otra parte, para Sócrates la justicia es sabiduría y virtud, mientras que la injusticia es ignorancia y maldad. Por lo que lo propio de la sabiduría y de la virtud es el buen gobierno. En el diálogo con Sócrates, el sofista Trasímaco defiende la idea de que la justicia es un derecho fáctico, real, positivo y natural; de lo cual deriva que la justicia como un término aplicado a la voluntad, a la decisión que adopta y ejerce el más fuerte. Para él, en cada ciudad la justicia no es otra cosa que la mera

⁵ Op. cit. Libro II. Capítulos I y II.

⁶ Op. cit.

utilidad o el provecho del que tiene el gobierno en sus manos. A lo cual Sócrates contesta que la justicia y el hombre justo es lo bueno y lo sabio. Frente a esto, Trasímaco expresa que la injusticia es provechosa en tanto que la justicia no; y ello porque el hombre justo que se atiene a las leyes no está haciendo otra cosa que servir los intereses de otro que es más fuerte y, por ende, ejerce el poder. De ahí que el justo las más de las veces actuará en contra de su propio interés al cumplir la ley.⁷

Sócrates reitera su idea de identificar la justicia con el bien y la virtud, y que lo justo es el bien del Estado, el cual se mantiene por los hombres sabios carentes de interés por enriquecerse y aprovecharse de otros, sino procurando el bien de la comunidad entera. Expresa, además, que la injusticia produce sediciones, odios y luchas, mientras que la justicia es el sostén de la concordia y la paz. Es en el diálogo con el sofista Gorgias en donde Sócrates formula su idea de la justicia en los siguientes puntos: (1) El fin de la voluntad es el bien. (2) La felicidad reside en la justicia. (3) La desgracia reside en la injusticia. (4) Cometer injusticia impunemente es la peor de las desgracias. (5) Es peor cometer injusticia que sufrirla. (6) La víctima es menos desgraciada que el culpable. (7) El culpable castigado es menos desgraciado que el culpable impune. (8) Cometer injusticia, expiándola, es menos mal que cometerla impunemente.⁸

Estimo necesario reiterar que la idea de la hermandad o comunidad humana como solución a todos los males que aquejan al mundo ha sido y es el fundamento de las filosofías que abordan el problema de la convivencia humana. Pero lo es

⁷ Platón. (1969). *Obras Completas*. "La República o de la Justicia." Libros I y V. Editorial Aguilar.

⁸ Platón. (1969). *Obras Completas*. "Gorgias o de la Retórica". Editorial Aguilar.

también de las políticas nacionales e internacionales de hoy en día. Los intentos hegemónicos que se intentaron a través de las guerras hasta mediados del siglo pasado, han tomado un nuevo rumbo, que ahora tiene que ver más con la ayuda y/o cooperación económica, tecnológica o militar, que con la fuerza descarnada por la acción bélica. Es así como, luego de la Segunda Guerra Mundial, se reorganiza económicamente a Europa en base al plan de reconstrucción ideado por George C. Marshall en 1948. Desde esa fecha, las naciones europeas se han propuesto uniones, en forma sectorizada, impulsadas por diferentes razones. Pero en todas se ha usado el término "comunidad" o un sinónimo de ella, como queriendo dar un contenido, un lazo de unión más allá de lo meramente práctico a sus asociaciones. Se busca convencer o convencerse que dichas asociaciones tienen por vínculo la comunión de las partes y no el apremio del interés particular de una o varias de las naciones miembros.

A mediados del siglo pasado, una serie de movimientos de carácter espiritualistas fueron publicitados en occidente atrayendo a los jóvenes que emigraron a países como la India y Nepal, plenos de fe y esperanza. Intentos más modestos se realizaron en países europeos y de Estados Unidos, en los cuales se fundan colonias a las que se llama comunidades. Algunas declaran ser la luz y el catalizador del desarrollo interior de la humanidad, en donde cada individuo contribuye al bienestar de todos y todos contribuyen al bienestar del individuo. Algo así como lo que A. de Saint-Exupery expresaba en "Ciudadela", que realizarse es continuarse en una comunidad, en la que cada individuo busca su perfección para perfeccionar el conjunto.⁹

⁹ Saint-Exupéry, A. (1967). *Obras Completas*. Plaza & Janés.

Como contrapunto trágico a esta voluntad de vivir en paz y amor al prójimo, el terrorismo y la recreación de la guerra fría entre las grandes potencias, cabalgan en la violencia y el temor de una tercera guerra mundial que sumen al mundo en el pánico y el desconcierto. En medio de esta dualidad irreconciliable, ¿cómo podría concebirse la existencia de la comunidad? Hace más de dos mil años, Aristóteles manifestaba que cuando el hombre es perfecto, es el mejor de los animales; pero si se aparta de la ley y la justicia, es el peor de los animales.¹⁰ En el año 1972, UNESCO llamó a connotados científicos para celebrar un simposio a fin de formularse una pregunta que bien pudiera haber sido inspirada en la proposición aristotélica. El tema central era ¿por qué el hombre actúa peor que los animales?

III. Reflexiones sobre un mundo posible

Considerando lo visto anteriormente a propósito de la apelación del joven por un cambio al que designaba como “un mundo nuevo”, creo conveniente atender a una situación convergente que surge desde otra vertiente, desde el interior de la pandemia que sufre actualmente el mundo entero, del cual han surgido voces que hablan de una “nueva normalidad” como consecuencia, que son la mayoría de ellas, pero también se han escuchado propuestas de cambios políticos, sociales y económicos como respuesta a la disconformidad con el estado actual del mundo, hechas por distintos niveles intelectuales. Sin embargo, pienso que cualquier cambio que tienda a un mundo mejor del que tenemos encontrará un obstáculo que hay que resolver. Pues sería contradictorio que el hombre viejo responsable de la actual situación del mundo se haga cargo del cambio que se anhela. Entonces, lo razonable es

¹⁰ Aristóteles. Op. Cit. Libro I.

pensar, no cómo vamos a dar inicio nosotros, representantes del hombre viejo, a la tarea que se requiere, sino cómo podemos ayudar a que, mediante nuestra propia transformación, aunque precaria, podamos con nuestro sacrificio y humildad, crear las condiciones para que emerja libremente y sin nuestras ataduras, el hombre nuevo, único capaz de dar vida a un mundo nuevo.¹¹

Cuando escuchemos a alguien expresar que el mundo es el responsable de los males que nos aquejan, con las frases: “el mundo es así” o “las cosas del mundo siempre han sido así”, debiéramos decirle que ni el mundo ni las cosas son o han sido así, pues somos nosotros los que hemos hecho al mundo de esta manera, o hemos contribuido a esa nefasta tarea, o nunca tuvimos la oportunidad de impedirlo. Que el mundo que vivimos es un mundo humano. De modo que la existencia de democracias regulares o mediocres tiene que ver con los hombres que las eligieron y las viven. Y que, en las democracias buenas, si las hay, se debería estar siempre alerta para no caer en la ingenuidad de permitir que se incuben bajo su seno huevos de serpientes, cuya finalidad es destruirla.

He planteado anteriormente la idea acerca de un mundo posible, al que he nombrado intermundo,¹² el cual tiene sus raíces en los deseos expresados en el transcurso de los milenios, y de las distintas maneras intentadas de encarnar socialmente los sistemas de valores que han sido traídos a cada presente en donde se proyecta una comunidad o se elabora una constitución, un código de conducta o una proposición de derechos del hombre y de la mujer. Sin embargo, creo ne-

¹¹ Véase en San Pablo (1967) “Epístola a los Efesios” (4,17-24). *Biblia de Jerusalén*. Desclée de Brouwer.

¹² Recasens Salvo, A. (2010). *Cultura, Valores e Intermundo*. Bravo y Allende editores.

cesario aclarar que el hecho de formular aquí un intermundo no tiene como objetivo agregar una utopía más al concierto de utopías que se amontonan en las librerías y en las bibliotecas del mundo, pues no es mi propósito. Es más que nada una manera de apoyarme en el término por lo que sugiere, para reflexionar sobre algunos aciertos, errores y omisiones en el camino apenas recorrido y fácilmente truncado.

Es conveniente tener presente que son las personas las que fundan o integran un intermundo en torno a los valores centrales y fundamentales en la vida social humana, como son la justicia, la paz y la equidad; y aquellos que enriquecen las relaciones interpersonales: la amistad, la lealtad, el amor y la solidaridad. Sin embargo, debemos reconocer que los valores parecieran colgar de la boca, deshilachados, de tanto pasar por entre los dientes en declaraciones, discursos, programas políticos, aun cuando son sus contrarios, los contravalores, los que imperan en la sociedad. Entonces, es necesario abocarse al estudio y reflexión profundas sobre estos valores y configurar la sociedad que las personas pueden construir si viven de acuerdo con ellos.

Einstein decía que sin personalidades creadoras que piensen por sí mismas, es tan impensable el desarrollo de la comunidad como lo sería el desarrollo del individuo fuera del ámbito comunitario. Que una comunidad sana está tan ligada a la independencia de sus individuos como a su asociación dentro de su seno. Pero insistía en que sólo el individuo aislado puede pensar; y desde allí podrá descubrir todo aquello que es de utilidad para la vida de la comunidad. Pienso que la idea última formulada por Einstein se entendería mejor si planteamos que el hombre que es un integrante activo dentro de su grupo, que en momentos de quietud y serenidad es posible

que logre reflexionar sobre la comunidad que vive y sobre los cambios y transformaciones que traerían mayor bienestar a sus integrantes.

Tal vez hemos enseñado a pensar la sociedad desde fuera de uno mismo, y no a reflexionar sobre la sociedad desde dentro de cada persona, pues cada uno la lleva implícita en su ser. Lo contrario tiende a edificar desde fuera una sociedad que se aleja de la persona cada vez que ésta hace el intento de alcanzarla y reconocerse en ella. La sociedad me llega desde fuera, pero la asumo dentro de mí como vertiente que me apaga la sed de relaciones y, al mismo tiempo, sé que soy afluente de ella. Ese significado y sentido de mi relación con la sociedad me vincula y me implica con ella, y me hace responsable del modo en que ella se desenvuelve y el perfil humano que va obteniendo.

Cuando pienso en el intermundo, siento que debo partir imaginándolo como un mundo que puede estar ahí, a mi alcance, ya sea como realidad, como bosquejo apenas evidenciado, o algo que está aún en el pensamiento como proyecto. Debo descubrir si está esperando a que yo me integre y lo integre, o si está de manera larvada en suelo fértil para que yo participe en su construcción junto a otros. Debo salir de mi mundo y encontrar a quienes esperan lo mismo que yo, o algo similar. Debemos dejar de vivir solamente acomodados en sociedad, unos en relación con otros desde distintos roles que conjugan nuestra participación en el mundo social, pero que no nos conjuga a nosotros, y que resultan ser relaciones utilitarias, opacas y grises que sólo buscan beneficios personales.

Los primeros pasos nos podrían llevar a consolidar el significado y el sentido de la trama de interrelaciones que deben

fundar los inicios del intermundo. La creación de éste o el reconocimiento del germen de él que puede estar latente en una unidad social, parte de la intención expresa y manifiesta de los individuos que buscan en lo social una convivencia que se hace activa por la participación responsable de cada uno, por los valores que la orientan y consolidan, y por la voluntad de contribuir a su mantenimiento. Se establece así una retroalimentación desde el intermundo que se va formando hacia los individuos y de éstos hacia la unidad social que van generando. Proceso que es enriquecedor en ambos sentidos. El intermundo es un ente dinámico que no absorbe a los individuos en una tradición fija, sino que la tradición se va haciendo en el crisol mismo de la convivencia en la que participan, en función de una convergencia de intereses que tienden a un bien común, al mismo tiempo que cuida y respeta el derecho a la intimidad de los grupos por integrar y a la privacidad de cada sí mismo. En su generación no debemos olvidar y tener presente la sabiduría que contienen las dos proposiciones paulinas con respecto a la equidad: "de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad".¹³ Sobre estos fundamentos podrán reunirse personas y familias que sean capaces de sostener y ser sostenidas por dichos valores que sólo tienen vida cuando los expresamos en cada uno de nuestros actos. Esto hará posible que vivamos mancomunados bajo un régimen participativo y solidario.

El consenso obtenido al interior del intermundo no debiera traspasar más allá de la construcción del bien común, pues habrá voces que suenen distintas y a las que debemos acercarnos, no con recelo como si fuesen un peligro, sino con la curiosidad que despierta y debiera despertar lo nuevo. En lo substancial, se sabe que cada uno tiene a los otros en torno,

¹³ San Pablo. Op. cit.

al alcance de la voz, del consejo que orienta y del abrazo que concilia. Importa el carácter de la sociabilidad que se crea, la experiencia vivida en él y la atmósfera afectiva con que nos envuelve. Se realiza gracias a un consenso por afinidad y empatía, por espiritualidad que compromete y, desde ahí, puede crecerse sin descuidar el contenido y fundamento moral del «intermundo», el cual está dado por los valores. Porque sólo cuando se producen fracturas en el marco valórico de un grupo, se filtran los contravalores para destruirlo.

El intermundo se genera y crece desde dentro de cada persona, y se realiza volcándose hacia la relación con los otros para construirse en convivencia. No se impone desde el exterior, sino que es el resultado de una convicción sobre la necesidad de dar vida a un intermundo y de vivirlo comunitariamente. Un factor importante es el de la confianza, donde cada uno espera y promueve la participación del otro, a la vez que demuestra su disciplina y compromiso con los cimientos valóricos del intermundo. Sin embargo, no hay resistencia a los cambios, pues lo consensuado puede irse corrigiendo en la medida que la vida cotidiana lo va sugiriendo. Es preciso que se actúe en libertad y que se respete la libertad. Libertad que es compromiso que se cumple teniendo en cuenta el precepto de justicia y de moral que nos legaron los sabios olmecas que habitaron en México precolombino: “lo *recto* con respecto a los otros y lo *conveniente* para cada uno”¹⁴ y el libre albedrío de cada persona es compromiso que se debe a los valores y a uno mismo por la responsabilidad que se asume cada vez que se decide sobre algo importante sin poner en peligro el «intermundo».

¹⁴ León-Portilla, M. (1990). *Los Antiguos Mexicanos: a través de sus crónicas y cantares*. Fondo de Cultura Económica.

Es evidente que los miembros del intermundo vivirán en el mundo y se sustentarán de él. El ejercicio de las diferentes actividades que cada uno esté realizando en el mundo, no deberían ser obstáculos para fundar o integrarse en un intermundo. Además, es desde el mundo que se obtendrán nuevos integrantes. Es preciso evitar que se les confunda como miembros de una secta o algo semejante. Ni tampoco ser motivo de celos y desconfianzas que hagan que en el mundo que lo circunda se los catalogue negativamente. Se trata de participar en el mundo, pero no dejarse atrapar por él, pues no podrían construir el mundo nuevo que se pretende. La respuesta a cualquier requerimiento es que son un grupo de estudios sobre aspectos filosóficos y sociales, con lo que no se miente.

Cada intermundo generará reflexiones que tengan que ver con los valores y sobre las organizaciones políticas y sociales con las cuales se podría ir transformando el mundo que se vive. El intercambio permanente de las ideas generará diálogos y revisiones que irán perfeccionando las proposiciones. La pertenencia al intermundo no debe estar sujeta a discriminación alguna; pues los hombres y las mujeres al ser distintos géneros, pero complementarios, al enfrentar juntos las tareas en el intermundo, se obtendrán, sin lugar a dudas, resultados más óptimos e integrales. Porque la mujer, si nos atenemos al relato del primer Libro del Génesis, fue creada al igual que el hombre y no fue extraída de una costilla de éste, como tampoco fue seducida por una serpiente. Por lo tanto, no hay falta alguna ni castigo que heredar.¹⁵

¹⁵ El que escribió el Génesis según los expertos habría sido Moisés, quién en una decisión de honestidad científica, dejó intactos, aunque contradictorios, la memoria oral del relato del primer Libro del Génesis, y del relato del segundo Libro del Génesis. Habría que estar atentos a cualquiera transformación del texto para que desaparezca el primer relato.

Pienso que el mundo nuevo que se pretende está lejos, pues el camino necesariamente deberá ser gradual y asegurando cada etapa; no obstante, ya los primeros integrantes del primer intermundo generado, gozarán de la anticipación del mundo nuevo que se alcanzará en el tiempo, pues buscan vivir en la convivencia bajo los valores de justicia, paz y equidad, que refuerzan los valores que ligan las relaciones interpersonales. Serán como aquellos obreros que laboran en los cimientos de un edificio cuya maqueta del resultado final conocen, lo que les permitirá visualizar el significado y el sentido de su tarea. Tengo la convicción de que esta proposición, cualquiera sea el resultado de ella, siempre será mejor y más humana que experiencias anteriores. Me refiero, entre otras, al relato del génesis, en donde el reemplazo del hombre viejo por el hombre nuevo se llevó a cabo mediante un diluvio que, además de ahogar al hombre viejo, ahogó también a embarazadas y parturientas, a recién nacidos, a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos. Y desde el hombre nuevo elegido para fundar desde él un mundo nuevo, Noé, se generó el mundo que hoy tenemos y al hombre viejo que lo construyó.

Existirá la posibilidad de que el grupo que pertenece a un intermundo crezca más de lo conveniente y se produzcan quiebres en su interior. Por eso es necesario estar atentos antes que se produzca el quiebre y, sin rencores ni recriminaciones, aceptar la segmentación y mantener las relaciones en tanto el grupo escindido siga manteniendo en lo esencial de su conducta y de su fundamento los valores que dieron nacimiento al intermundo. Además, es preciso evitar alimentar a ese pequeño déspota que cada uno de nosotros lleva en sí mismo de manera larvada o manifiesta en algunos actos o declaraciones. En el intermundo habrá un coordinador, que es

sólo eso; no un jefe, ni un director, como tampoco un presidente, ni nada que se le parezca. Por dichos motivos la función de coordinador deberá rotar cada semana en cada uno de los miembros del grupo. Es preciso tener sumo cuidado en este aspecto para la continuidad del intermundo.

Finalmente, para que el intermundo dé los frutos en la convivencia que persigue, deberá cuidar que la participación de sus miembros debiera ser activa y no pasiva; pues la pasividad en cualquier movimiento genera el síndrome del rebaño y éste necesita del pastor para orientarse hacia su destino. Todos deben participar activamente y esa es la razón de la rotación de la labor de coordinador en cada uno de los integrantes del grupo, lo que no es reusable.

IV. La palabra muda

En algunos grupos de jóvenes se acostumbra a tratarse entre ellos de hermanos y lo mismo a quien se integra recién al grupo. Se tratan de hermanos, pero no lo son; ni tampoco al nombrarlo de ese modo se siente la calidez y la ternura que el nombre traía consigo y lo mismo pasaba con el que lo recibía. De tal manera, que la palabra hermano fue perdiendo el significado y el sentido que tenía, incluso cuando estaba referido a una persona que sí era un hermano. Este tipo de abuso sucede también con respecto a los valores, principalmente porque son usados una y otra vez para promocionar productos de uno y otro tipo. Produciéndose el equívoco de que es el producto que se comercializa el que posee el valor, y si el hombre desea expresarlo debe comprar el producto y utilizarlo como un mediador. Se utiliza el valor como una especie de carnada para vender productos. De modo que es necesario emprender la tarea de restaurar a los valores y a las palabras aquello que

el abuso fue borrando con el tiempo y así tal vez los nombres de hermano, de amigo, de compañero, de camarada volverían a florecer con los sentimientos y emociones que no hace mucho tiempo estuvieron asociados a ellos.

En la antigüedad, cuando se pronunciaba la palabra que nombraba algo que se estimaba esencial, era una locución que se transformaba en pensamiento tanto para el que la enunciaba como para el que la escuchaba; era la forma en que ésta se objetivaba en la conciencia de ambos. La palabra poseía y se le reconocía un poder y una fuerza propia. Se pensaba que el aliento hacía viajar la palabra al oído del otro, en alas del espíritu. Era tal la soberanía y el poderío que se le reconocía a algunas palabras, que una vez pronunciadas, no podían ser revocadas. Un ejemplo de lo anterior está en el Antiguo Testamento: Jacob logró para sí de su padre Isaac, las palabras que invocaban la bendición, haciéndose pasar por su hermano mayor Esaú, no pudiendo ser anulada y subsistió su eficacia aún después de haber sido descubierto el engaño. A eso obedecía la recomendación que se hacía de no usar la palabra de manera insubstancial, pues una vez salida como sonido de la boca era irrenunciable en su significado y en su sentido.

Si le preguntamos a un niño ¿qué estás mirando?, él contestará: un árbol; luego le preguntamos ¿qué vez? y el niño contestará: ¡un árbol! Él no sabe que las dos preguntas están dirigidas a experiencias diferentes: la primera, el mirar, se refiere a los resultados de su órgano de la visión, y la segunda, el ver, a que lo mirado se ve realmente dentro de uno y se tiñe con las tinturas de nuestra experiencia con la cosa mirada, con lo que se ha leído y se ha escuchado acerca de ella. Y en el ver el árbol debiéramos descubrir su frondosa y esplendente cabellera, entrar en sus raíces que buscan beber de las gene-

rosas aguas subterráneas, ver su palpitante de hojas con su sonido verde-amarillo que es ofrenda para la brisa que la visita en cada atardecer. Lo cierto es que no enseñamos a ver lo que miramos. Usamos las palabras sin conocer el poder que tuvieron cuando nombraron por primera vez con asombro, con alegría, con amor las cosas del mundo; miramos el mundo y lo nombramos con palabras que pasan por encima de lo que son y de lo que nos ofrecen.

La manera como usamos las palabras que nombran las cosas de la tierra y del mundo humano son incapaces de apreciarlos y protegerlos. Es de esta forma como hemos mirado y utilizado a la tierra y al mundo humano desde hace mucho tiempo sin verlos realmente, y es por eso por lo que nos ha sido fácil degradar a ambos, convirtiendo a la tierra en un muñón a merced del sol que nos empieza a hacer daño. Nos hemos comportado con la tierra como si fuésemos unos intrusos que destruyen una casa ajena, y hemos reemplazado la riqueza del mundo humano por las estadísticas.

Es por eso por lo que estimo necesario y urgente volver a entender lo que dicen realmente las palabras y no detenernos en la superficie de las cosas. Comenzar mediante el intermundo a recobrar la fuerza y el poder que tenían aquellos grandes valores como la justicia, la paz y la equidad. Y sí las palabras ya no nos hablan porque con el tiempo fuimos olvidando lo que decían, secado el flujo de la vertiente de sentimientos y emociones que nos conectaba con cada cosa del mundo. Entonces, con aquellas cosas que más nos interesan, debiéramos hacer la experiencia del hombre primitivo cuando se hallaba frente a una cosa por primera vez y el nombre que surgía de su boca era el resultado de un esfuerzo unitario con ella, como si ella misma susurrara el nombre con que se debía nombrarla.

Otra facultad que perdimos en los umbrales de la especie en el mundo, y que tiene que ver con lo anterior, pero desde una perspectiva distinta: Erich Neumann plantea la posibilidad de volver a tener la experiencia cotidiana de vivir nuestra psiquis en su totalidad, en donde tanto la conciencia como el inconsciente se hallaban imbricados y se ordenaban mutuamente como dos sistemas de un mismo organismo en interrelación e interdependencia. Una existencia integrada en el mundo y no escindida. El despliegue del hombre desde sí hacia el mundo tendría de este modo un sentido unitario. La existencia del hombre con el mundo era de una relación viva entre ésta y las potencias creadoras del inconsciente. Perdida esta facultad, el mundo exterior que aprehendemos con nuestra conciencia ya diferenciada "interior-exterior", "psique-mundo", es sólo una parte o un recorte de lo real.¹⁶

Sobre el autor

Andrés Recasens Salvo es antropólogo (Universidad de Chile), licenciado en Filosofía con mención en Historia y licenciado en Antropología.

Copyright

Inscripción registro de propiedad intelectual: 2020-A-6982.

Cómo citar

Recasens, A. (2020). *Un mundo nuevo*. Zenodo. <https://10.5281/zenodo.4032946>

¹⁶ Neumann, E. et. al. (1997). *Los Dioses Ocultos*. Editorial Anthropos.